

Patientensicherheit durch aktive Beteiligung – Methodische Konzeption einer Mixed-Methods-Evaluation zur Patient-SafetyCard©

Autor:innen:

Anne Cebe¹,

¹Studentin im MBA Sustainability Management, SRH Fernhochschule – The Mobile University; Helios Klinikum Bonn/Rhein-Sieg

Setting der Forschungs- Praxis oder der Zukunftsprojekte: Das Projekt ist im stationären Akutbereich angesiedelt. Es richtet sich an Patient:innen mit geplanter Operation und einer Verweildauer von mindestens drei Tagen. Die Initiative wird von der Autorin im Rahmen eines Promotionsvorhabens getragen. Die Studie wird in enger Kooperation mit einem Klinikum als Praxispartner durchgeführt.

Ziel/ bzw. Ziele der Projekte: Ziel ist die methodische Entwicklung und Durchführung einer Mixed-Methods-Evaluation zur Patient-SafetyCard. Die Studie untersucht, ob durch eine gezielte Schulung sowie strukturierte Patienteninformation sicherheitsrelevantes Verhalten gefördert, Fehlerwahrnehmung verbessert und die Patient:innensicherheit gesteigert werden können. Übergeordnetes Ziel ist es, die Rolle von Patient:innen als aktive Partner:innen in der Sicherheitskultur zu stärken.

Herausforderungen und/oder Erfolgsfaktoren: Die Umsetzung erfordert eine enge Abstimmung mit dem klinischen Alltag, insbesondere hinsichtlich Schulungszeitpunkten, logistischem Ablauf und der Motivation zur Teilnahme. Herausforderungen bestehen u. a. in der Integration der Schulung in die Aufnahmeprozesse sowie in der Evaluation patientenseitiger Wahrnehmung. Als Erfolgsfaktoren gelten die einfache Verständlichkeit der Karte, die niedrighschwellige Ansprache sowie das partizipative Setting der Schulung, das einen offenen Dialog zwischen Patient:innen und Behandelnden ermöglicht und so das Vertrauen in die Zusammenarbeit mit dem Behandlungsteam stärkt.

Schlussfolgerung: Die Patient-SafetyCard zeigt Potenzial als ökonomisch tragfähiges und wirksames Instrument zur Förderung von Patientensicherheit durch aktive Beteiligung. Die geplante Studie liefert nicht nur Hinweise zur Wirksamkeit auf Verhaltensebene, sondern auch methodische Erkenntnisse zur Anwendung partizipativer Mixed-Methods-Designs in der Versorgungsforschung. Darüber hinaus trägt sie zur evidenzbasierten Weiterentwicklung von Sicherheitskultur in der stationären Versorgung bei und kann Impulse für Schulungskonzepte und die Integration standardisierter Informationsformate in bestehende Klinikprozesse geben.